
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.001.36

DOI 10.5281/zenodo.14916736

Научная статья

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ И ДИНАМИКИ ЗОЛОВОАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ И ЗОЛОТОГО ЗАПАСА РОССИИ С КОТИРОВКАМИ ЗОЛОТА

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP AND DYNAMICS OF GOLD AND FOREIGN EXCHANGE RESERVES AND GOLD RESERVES OF RUSSIA WITH GOLD QUOTES

АНИСИМОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ,

кандидат экономических наук, доцент,

Уральский государственный экономический университет.

ANISIMOV ANDREY LEONIDOVICH,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Ural State University of Economics.

В статье рассмотрена динамика золотовалютных резервов и золотого запаса России за период с 2000 по 2023 годы, выявлена взаимосвязь между рассматриваемыми показателями. Проведен сравнительный анализ динамики золотовалютных резервов и золотого запаса России в контексте с котировками золота в анализируемый период. Выявлены определенные взаимозависимости между изучаемыми показателями, сформулированы выводы о влиянии котировок золота на необходимость акцентированного внимания на состоянии золотого запаса государства с точки зрения его ликвидности. Динамика изученных показателей рассмотрена в качестве факторов экономической безопасности государства и его устойчивого развития.

The article examines the dynamics of Russia's gold and foreign exchange reserves over the period from 2000 to 2023, and identifies the relationship between the indicators under consideration. A comparative analysis of the dynamics of gold and foreign exchange reserves and gold reserves of Russia in the context of gold quotes in the analyzed period is carried out. Certain interdependencies between the studied indicators have been identified, conclusions have been formulated about the influence of gold quotations on the need for focused attention to the state of the state's gold reserves in terms of its liquidity. The dynamics of the studied indicators is considered as factors of economic security of the state and its sustainable development.

Ключевые слова: *золотовалютные резервы, золотой запас, котировки золота, анализ, динамика, структура, эффект.*

Key words: *gold and foreign exchange reserves, gold reserves, gold quotes, analysis, dynamics, structure, efficiency.*

Анализ динамики золотовалютных резервов в качестве важного макроэкономического показателя в его взаимосвязи с золотым запасом страны позволяет сделать соответствующие выводы о будущей стабильности или нестабильности не только экономической, но и иных сфер деятельности государства, являясь одним из источников его устойчивого развития. Дополняющим показателем, по мнению автора, следует рассматривать динамику котировок золота на мировом рынке [3]. В связи с этим возникает (может возникнуть) вопрос о действительном существовании зависимости и какой между рассматриваемыми в статье показателями – золотовалютными резервами государства, его золотым запасом и котировками золота, особенно в контексте соответствующей динамики.

В связи с тем, что золотой запас государства является частью его золотовалютных резервов, изменение такого запаса влечет за собой соответствующие изменения в количестве и процентном составе последних. При этом те или иные изменения в объемах золотого запаса государство может компенсировать, при необходимости, соответствующим изменением доли других элементов золотовалютных резервов, входящих в их структуру, например, изменением количества иностранной валюты. В соответствующих конкретных случаях общий объем таких резервов может либо вообще не измениться, либо изменить в большую или меньшую сторону, учитывая, например, проблему обеспеченности денежной массы золотовалютными резервами [2, с. 43].

Исходя из этих предварительных рассуждений, возникает ряд вопросов в части более рационального и эффективного управления золотым запасом государства либо управления размером и составом золотовалютных резервов страны в целом. Например, может быть дан ответ на вопрос о рациональности снижения золотого запаса с одновременной компенсацией такого снижения с помощью приобретения дополнительного количества иностранной валюты. Возникает также вопрос о том, имеет ли здесь место достаточно известный экономистам эффект замещения и сопутствующие ему закономерности (свойства, характеристики, особенности), существуют ли при этом те или иные «пределы замещения», то есть возможность полностью или частично отказаться, например, от монетарного золота, заменив его иностранной валютой.

Эффект замещения, как и эффект дохода, возникает, как правило, при изменении цен на потребляемые товары или бюджета потребителя, то есть преимущественно на товарных рынках. Однако подобные эффекты проявляются и на других рынках, например, на рынке труда. [1, с. 97]. Одной из закономерностей эффекта замещения можно считать оптимальное распределение бюджета потребителя, определяемое графически точкой касания кривой безразличия с бюджетной линией, при этом для того же рынка труда существует и иная графическая интерпретация рассматриваемых эффектов [1, с. 99]. Таким образом, остается ответить на вопрос о возможном наличии эффекта дохода и/или эффекта замещения с присущими им закономерностями в случае изменения размеров золотого запаса государства в составе его золотовалютных резервов и в каких ситуациях или случаях. По мнению автора, при увеличении государственных доходов (средств государственной казны) следует переходить на «более высокий уровень потребления» с определением (нахождением) так называемой «точки равновесия потребителя» – то есть точки, в которой отдельные элементы золотовалютных резервов имеют наиболее «рациональное» соотношение.

Таким образом, в данной ситуации имеет место наличие эффекта дохода, но применительно не к товарному рынку, а к составу и структуре золотовалютных резервов государства. Однако безграничное увеличение размера золотовалютных резервов вообще (в целом) не представляется автору рациональным и требует определенных ограничений. Данная гипотеза представляется вполне обоснованной, исходя из представленных ниже рассуждений. С одной стороны, увеличение запасов монетарного золота (по миру в целом) может привести к снижению или повышению котировок золота на мировом рынке, так как, рассуждая абстрактно,

увеличение количества золота будет способствовать снижению его цены на рынке, а с другой рост спроса на монетарное золото для пополнения (безграничного) золотого запаса государства будет способствовать росту котировок на этот «товар». В любом случае, значительно изменение котировок золота, по мнению автора, не будет являться благоприятным фактором для мировой экономики в целом.

В целях авторской аргументации дальнейших рассуждений напомним, что в состав золотовалютных резервов государства входит как монетарное золото, включающее в себя драгоценные камни и драгоценные металлы в монетах и слитках, принадлежащие Центральному Банку и Правительству РФ, а также иностранная валюта, специальные права заимствования и резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ). Что касается золотого запаса государства, то его состав формируют аффинированные драгоценные металлы в слитках и монетах, являющихся, в свою очередь, неотъемлемой частью золотовалютных резервов государства. Международные резервные активы, эмитированные МВФ, которые находятся на счете РФ в соответствующем отделе (департаменте) МВФ, формируют так называемые специальные права заимствования, а сумма валютной составляющей квоты России в МВФ и требований российского государства к указанному фонду в рамках новых соглашений о заимствованиях формирует так называемую резервную позицию страны в МВФ. Далее нами представлена динамика (табл. 1) ряда рассмотренных выше показателей за период с 2000 по 2023 годы.

Таблица 1. Динамика золотовалютных резервов, золотого запаса России и котировок золота за период с 2000 по 2023 гг. [5]

Годы	Золотовалютные резервы, млрд долл. США	Золотой запас, тонн	Котировки золота, в долл. США, за тройскую унцию, мин/макс
2000	12,46	414,5	263 / 316
2001	27,97	384,4	256 / 293
2002	36,62	422,9	277 / 349
2003	47,79	387,7	319 / 416
2004	76,94	390,2	375 / 454
2005	124,54	386,9	411 / 536
2006	182,24	386,8	524 / 725
2007	303,73	401,5	608 / 841
2008	478,76	450,3	712 / 1011
2009	426,28	519,6	810 / 1212
2010	439,45	649,0	1058 / 1421
2011	479,38	788,6	1319 / 1923
2012	498,65	882,9	1540 / 1791
2013	537,62	957,8	1192 / 1693
2014	509,59	1035,2	1142 / 1385
2015	385,46	1208,2	1050 / 1301
2016	368,40	1414,5	1062 / 1374
2017	377,74	1615,2	1151 / 1356
2018	432,74	1838,8	1164 / 1364
2019	468,49	2113,4	1266 / 1555
2020	554,36	2271,3	1527 / 2078
2021	595,77	2298,5	1679 / 1952
2022	630,63	2301,6	1628 / 2070
2023	581,99	2329,7	1818 / 2140

Предварительно отметим, что в целях выявления общей динамики автором отброшены, с соответствующим округлением, тысячные и сотые доли представленных показателей, что не повлияло на общую картину и имеющиеся тенденции. Анализ приведенных выше данных (табл. 1) дает основания утверждать, что динамика практически всех представленных показателей является положительной, то есть имеется тенденция их практически непрерывного роста, за рядом нескольких исключений. Так, в 2009 году наблюдалось снижение размера золотовалютных резервов с 478,76 млрд долл. США до 426,28 млрд долл. США с последующим ростом в 2010 году до 2014 года включительно, до 509,59 млрд долл. США. В 2015 году происходит снижение размера золотовалютных резервов до 385,46 млрд долл. США, которое продолжилось и в 2016 году, составив 368,40 млрд долл. США. Начиная с 2017 года объем рассматриваемого показателя начал увеличиваться с 377,74 млрд долл. США и достиг к 2022 году 630,63 млрд долл. США. Однако в 2023 году вновь наблюдается снижение золотовалютных резервов до 581,99 млрд долл. США. Данная динамика может быть объяснена, например, и совпадает с необходимостью РФ компенсировать объективные затраты государства на преодоление последствий финансового кризиса 2008 года, политических и экономических санкций в отношении России, введенных рядом западных стран в 2014 году, а также объективно возникшими затратами Российской Федерации на проведение специальной военной операции в начале 2022 года. Кроме того, имеет место общеизвестная «заморозка» золотовалютных резервов РФ в результате очередных западных санкций, что влечет за собой необходимость глубокого анализа состояния золотовалютных резервов в «период геополитической напряженности» [7, с. 484]. Тем не менее, динамика золотовалютных резервов имеет положительный характер, что говорит о достаточной устойчивости российской экономики в целом, что косвенно или даже прямо подтверждается увеличением золотовалютных резервов РФ с 2000 по 2023 год более чем в 46 раз.

По динамике золотого запаса Российской Федерации ситуация складывается следующим образом. В 2001 году золотой запас государства снизился до 384,4 тонн (в 2000 году золотой запас составлял 414,5 тонн), с последующим ростом до 422,9 тонн в 2002 году, снижением в 2003 году до 387,7 тонн, что продолжалось фактически до 2006 года, в котором золотой запас составил 386,8 тонн (исключение составляет 2002 год, в котором золотой запас увеличился до 422,9 тонн). Начиная с 2007 года золотой запас России неуклонно увеличивается, достигнув к 2023 году 2329,7 тонн. Здесь же заметим, что золотой запас России по состоянию на 01.01.2024 продолжил свой рост и составил 2350 тонн [5].

Таким образом, динамика золотого запаса, как и динамика золотовалютных резервов, имеет положительный характер, что также говорит об устойчивости российской экономики в целом. Это подтверждается увеличением золотого запаса с 2000 года по состоянию на 01.01.2024 год более, чем в 5,6 раза. Здесь можно и следует заметить, что по данным World Gold Council (по состоянию на 2024 год) Российская Федерация занимает 5 место в мире среди государств по запасам золота в резервах [5].

Нам остается провести анализ динамики третьего показателя из представленной выше таблицы (табл. 1), а именно – котировок золота, в долларах. США, за тройскую унцию, с точки зрения их минимального и максимального значения в течение рассматриваемого (анализируемого) года. Из приведенных данных (табл. 1) можно сделать вывод о положительной динамике котировок цен на золото, при этом имеется период достаточно длительного спада – с 2013 года, в котором цена тройской унции опустилась до 1192 / 1693 в долларах США, минимум/максимум в течение года) и вплоть до 2019 года (1266 / 1555 в долларах США, минимум/максимум в течение года). В 2020 году котировки вернулись на примерный уровень 2012 года (1527 / 2078 в долларах США, минимум/максимум в течение года), а с 2021 года по 2023 год наблюдался рост котировок (с 1679 / 1952 до 1818 / 2140 в долларах США, минимум/максимум в течение года). Таким образом, цена золота в период с 2000 года по 2023 год

увеличилась более чем 6,9 раза, исходя из минимально цены, и более чем в 6,7 раза, исходя из цены максимальной, то есть в среднем – более чем в 6,8 раза.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. За рассматриваемый период времени золотовалютные резервы РФ увеличились более чем в 46 раз, что связано не только с увеличением весового золотого запаса страны более чем в 5,6 раза, но и с ростом котировок золота более чем в 6,8 раза. Принимая во внимание сущность эффекта замещения, динамику котировок золота и нестабильность политической ситуации в мире в целом, следует особое внимание уделять наращиванию золотого запаса страны, причем опережающими темпами, чем темпы увеличения остальной части золотовалютных резервов, так как часть рассматриваемых активов может быть «заморожена» в результате политических и/или экономических санкций, в том числе – такие инструменты как специальные права заимствования и резервная позиция в МВФ [4, с. 225]. Подобный подход позволит избежать в будущем [5, с. 484] возможных незапланированных потерь в части золотовалютных резервов государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Болов А.А., Гучаева М.М. Действие эффекта дохода и эффекта замещения на рынке труда // «Мировая наука». 2019. № 2(23). С. 97-100.
2. Еремин В.В. Обеспеченность денежной массы золотовалютными резервами как опережающий индикатор курса рубля // Финансы: теория и практика. 2023. № 27(3). С.43-55.
3. Костина Е.И., Иванова Д.А. Золотовалютные резервы и их роль в экономике государства // Вектор экономики. 2020. № 12. С. 63.
4. Лев М.Ю. Диверсификация золотовалютных резервов банка России в контексте экономической безопасности государства / М.Ю. Лев, Ю.Г. Лещенко, Ю.М. Вайвер // Экономическая безопасность. 2019. Т.2. № 3. С. 225-236.
5. Мировые Финансы. URL: <http://global-finances.ru> (дата обращения: 17.01.2025).
6. Могуев Б.Д., Иванова Е.А. Прогноз изменений в глобальной мировой экономике в период 2024-2024 годов // Евразийское пространство: экономика, право, общество. 2024. № 1. С. 30-31.
7. Павлова А.В. Анализ динамики, структуры и распределения международных резервов в период геополитической напряженности // Экономические науки. 2023. № 4(221). С. 484-489.

Поступила в редакцию: 19.02.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Анисимов А.Л., 2025.